

6. Державна служба статистики України. Статистична інформація. Освіта. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 01.05.2025).

7. Cedos. Політика фінансування освіти в Україні: аналітична записка. Київ: Cedos, 2023.

8. Міністерство економіки України. Ваучери на навчання: урядова програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/news/vauchery-na-navchannia-ukraintsi-mozhut-opanuvaty-za-derzhavnyi-kosht-shche-16-profesii-ta-15-spetsialnostei> (дата звернення: 07.05.2025).

A. Suslenco

Dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

NOI MODELE DE AFACERI CA URMARE A SUSTENABILITĂȚII

Abstract: the paper reviews the most important approaches to entrepreneurship, with a significant focus on new business models emerging as a result of business sustainability. Thus, entrepreneurs who operate in the context of a dynamic, turbulent environment, with multiple transformations in their activity as a result of business sustainability and digitalization, are forced to capitalize on business opportunities through the lens of adjusting business models to the new context. Thus, sustainability and digital transformation have imposed the emergence of new business models such as: the marketplace model, drop-shipping, peer-to-peer, which have radically transformed the business environment, generating new opportunities for the entire society. The research methods used are: analysis, synthesis, induction, deduction, abduction, documentation. Finally, we can highlight that every entrepreneur must rethink their own business model in order to remodel the business by capitalizing on the multiple opportunities generated by digitalization and sustainability, which are ready to offer a new life to the business, and a new path to increasing organizational performance.

Key Words: sustainability, business model, entrepreneur, entrepreneurship, sustainable business models.

Antreprenoriatul este un domeniu vast, care combină elemente economice, sociale și psihologice. Implică inițiativa, asumarea riscurilor și utilizarea creativă a resurselor pentru a dezvolta afaceri și a genera valoare. Antreprenoriatul asigură funcționalitatea unei economii.

Întreprinderile reprezintă coloana vertebrală a societății deoarece datorită lor are loc procesul de transformare, producție, generarea de plus valoare la nivelul societății. Agenții economici, utilizând diverse materii prime și materiale, valorificând factorii de producție, generează produse și servicii care formează economia unei țări. Datorită agenților economici și a activității lor, societatea progresează, inovează și generează noi soluții pentru sporirea performanței economice.

Antreprenoriatul este un concept care a apărut și a evoluat odată cu evoluția societății, trecând prin diverse etape importante. Din cele mai vechi timpuri antreprenoriatul era legat mai mult de sectorul agricol, de inginerie și arhitectură ca, ulterior, odată cu evoluția societății, acest domeniu să cuprindă toată economia globală.

În continuare, vom analiza cele mai relevante definiții ale antreprenoriatului care s-au remarcat în literatura de specialitate și au lăsat amprenta esenței activității antreprenoriale. Studiind genereze acestui concept, trebuie să remarcăm că primul cercetător care a definit antreprenoriatul este Richard Cantillon în lucrarea sa „Essai sur la nature du commerce en général” a definit antreprenorii prin faptul că ei sunt „intermediari între forța de muncă și capital” (Ghenea, 2011, p. 16). Din câte observăm antreprenorii sunt intermediari făcând legătura dintre resursele umane și capitalul dau mijloacele financiare disponibile. În acest sens, observăm că angtreprenorii sunt persoane care pun în valoare mijloacele financiare, implicând oameni, creând locuri de muncă și generând o plus valoare la nivel de societate.

Această perioadă de la începutul secolului XVIII este considerată fundamentul apariției noțiunii de antreprenorat deoarece odată cu revoluția industrială se pun bazele antreprenoriatului în care antreprenorul „este persoana care își asumă riscuri”, iar în Anglia a apărut ideea că „antreprenorii transformă resursele” (Bugaian, 2010, p. 12). Astfel, putem observa că activitatea de antreprenorat implică un proces de transformare a resurselor din materii prime și materiale în produse finite și servicii prestate la nivelul societății.

Cuvântul „antreprenorat” provine de la cuvântul francez „entreprendre” care semnifică „a întreprinde, a acționa, a face ceva”. Așa dar, putem menționa că în Evul Mediu conceptul de „antreprenor” avea mai multe semnificații. Pe de o parte, antreprenor era considerat persoana care practică comerțul extern, practicând activitatea de vânzare de bunuri în afara țării.

Pe de altă parte, antreprenori erau considerați și persoanele care organizau paradele și spectacolele. Și, în același timp, antreprenori erau considerați și responsabilii de obiecte industriale, șantiere. Aceste persoane se ocupau de gestiunea activităților de construcție utilizând diverse resurse în acest scop și aducând, la rândul său o plus valoare la nivel de societate (Bugaian, 2010, p. 10).

Totodată, un secol mai târziu, savantul Joseph Schumpeter punctează propria abordare referitoare la antreprenor, care desemnează „o persoană care are dorește și poate să convertească o idee nouă sau o invenție într-o afacere de succes” (Tănăsescu, 2012, p. 5).

Pe de altă parte, cercetătorul Peter Drucker apreciază că „Antreprenoriatul constă în exploatarea unei oportunități economice prin organizare și inovare pentru a crea o afacere de succes” (Drucker, 1986). Analizând esența definiției oferite de Drucker,

evidențiem că în opinia cercetătorului, identificarea și valorificarea oportunităților este esențială în activitatea de antreprenariat. Drucker subliniază importanța disciplinei și a abordării sistematice în antreprenariat.

În același context, cercetătorul Frank Knight, apreciază că „Antreprenoriatul implică asumarea incertitudinii în afaceri. Antreprenorii își folosesc judecata pentru a gestiona riscurile necunoscute” (Knight, 2014). Analizând abordarea lui Knight, evidențiem că antreprenoriatul implică acceptarea unui anumit grad de incertitudine.

Astfel, diferența între risc și incertitudine este deosebit de importantă. Antreprenorii sunt dispuși să opereze în condiții de incertitudine, ceea ce le oferă un avantaj competitiv.

De asemenea, cercetătorul Gartner, menționează că „Antreprenoriatul este un proces dinamic care implică crearea unei organizații noi, orientată spre valorificarea oportunităților de pe piață” (Gartner, 2006). Analizând definiția oferită de Gartner, putem observa că antreprenoriatul se rezumă la crearea de noi afaceri prin prisma valorificării de noi oportunități de afaceri.

Evoluția teoriei antreprenoriatului a urmat câteva etape, de la versiunea clasică la cea modernă. Astfel, schematic, în Tabelul 1. am redat abordările conceptuale ale antreprenoriatului de la versiunea clasică la cea modernă.

În același context, conform Legii nr. 845 din 03.01.1992, cu toate completările ulterioare, antreprenoriatul reprezintă „Antreprenariat este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfășurată de cetățeni și de asociațiile acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri” (Legea nr. 845 din 03.01.1992). Din analiza prevederilor legii, putem observa că antreprenoriatul este o activitate dinamică desfășurată de cetățeni sau de asociațiile de cetățeni. Totodată, în baza definiției, putem elucida că activitatea de antreprenariat implică 3 domenii de bază și anume fabricarea producției, execuția de lucrări sau prestarea de servicii care ar putea și realizate de cetățenii care doresc să desfășoare o activitate de antreprenariat.

În zilele de astăzi, antreprenoriatul este „procesul prin care un individ sau un grup de indivizi depun eforturi organizate pentru a găsi metode de a valorifica oportunitățile prin inovație fără să se țină seama de resursele controlate în prezent (Drucker, 2006, p. 23).

Pe de altă parte, cercetătorul Mark Casson menționează că „antreprenoriatul este descoperirea și valorificarea oportunităților profitabile” (Ghenea, 2011, p. 8). Cercetătorul menționează că activitatea de antreprenariat este una extrem de responsabilă, pe de o parte, dar și una creativă, inovativă, pe de altă parte, deoarece antreprenorul trebuie, deseori, să spargă tiparele și să genereze noi idei, să soluționeze diverse probleme care îi apar în fața lui .

Tabelul 1. Evoluția abordărilor conceptuale ale antreprenoriatului

Anul	Autorul	Abordarea
1797	Beaudeau	Persoana care suportă riscuri, care planifică, supraveghează organizează și de ține controlul afacerii.

Anul	Autorul	Abordarea
1803	Jean Baptiste Say	Profiturile generate de antreprenori sunt separate de profiturile generate de capital.
1934	Joseph Schumpeter	Antreprenorul este abordat ca inovator.
1961	David McClelland	Antreprenorul își asumă riscuri, este energic.
1964	Peter Drucker	Antreprenorul valorifică oportunitățile care îi stau în față.
1975	Alberts Shapero	Antreprenorul manifestă inițiativă, își organizează lucrurile și își asumă riscuri.
1980	Karl Vesper	Antreprenorul este abordat multidimensional, atât de cercetători, antreprenori, politicieni.
1983	Gifford Pinchot	Managerul este un antreprenor.
1985	Robert Hisrich	Antreprenoriatul este procesul de creare a ceva nou, diferit de ceea ce este pe piață.
2010	Larisa Bugaian	Antreprenoriatul este procesul de deschidere a unei afaceri pe risc propriu, din proprie inițiativă
2012	Marius Ghenea	Antreprenoriatul este procesul de valorificare a oportunităților și transformarea lor în afaceri de succes.
2020	Ala Cotelnic	Antreprenoriatul este procesul de inovare în mediul de afaceri în deschiderea unei afaceri în vederea creșterii performanței.

Sursa: adaptat după Bugaian, L. Antreprenoriat. Inițierea afacerii. Chișinău, Elena V.I., 2010, p. 10

Ca urmare a analizei efectuate, putem deduce că activitatea de antreprenoriat implică inovare, asumarea riscurilor, identificarea oportunităților și crearea de valoare economică și socială. Astfel, definiția antreprenoriatului poate fi redată în Figura 1.

Antreprenoriatul se deosebește prin multiple *caracteristici distinctive*, precum:

1. *Inovația* – activitatea de antreprenoriat se caracterizează prin prisma creării și lansării pe piață a noilor produse/ servicii care aduc o plus valoare economiei naționale. Spiritul de inovație, creativitatea, generarea de procese de management inovatoare caracterizează activitatea antreprenorului.

2. *Asumarea riscurilor* – activitatea de antreprenoriat se caracterizează prin prisma asumării riscurilor și a acceptării incertitudinii, pe care antreprenorii, odată cu lansarea afacerilor trebuie să le accepte și să identifice cele mai potrivite strategii de depășire, minimizare, reducere a riscurilor și incertitudinii.

3. *Flexibilitatea și adaptabilitatea continuă* – activitatea de antreprenoriat necesită o flexibilitate sporită din partea antreprenorului, care trebuie să se adapteze continuu la noii factori și noile cerințe ale mediului extern care induc necesitatea de adaptare continuă. Astfel, actualmente noile schimbări care au transformat decisiv mediul de afaceri sunt digitalizarea, sustenabilitatea, care impun antreprenorii să

integreze sisteme de management digital, să se alinieze rapid principiilor de sustenabilitate.

4. *Proactivitatea* – activitatea de antreprenoriat solicită o proactivitate sporită din partea antreprenorilor în vederea valorificării de noi oportunități care ar putea fi transformate ușor în noi avantaje competitive pentru întreprindere. Antreprenorii trebuie să prevadă cu 3-5 ani înainte evoluția afacerii și să identifice cele mai potrivite pârghii în vederea adaptării la noile modificări ale pieței.

5. *Competitivitatea* – activitatea de antreprenoriat implică generarea de noi avantaje competitive pentru economia națională prin intermediul valorificării și generării inovațiilor în activitatea sa.

6. *Axarea pe obținerea rezultatelor* – activitatea de antreprenoriat creează valoare economică, socială, culturală la nivelul unei economii.

Figura 1. Esența definirii antreprenoriatului

Sursa: elaborat de autor

7. *Sustenabilitate* – activitatea de antreprenoriat implică respectarea principiilor de sustenabilitate prin alinierea obiectivelor organizaționale la prevederile Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, stipulate în Agenda-2030. Astfel, fiecare antreprenor trebuie să integreze cele șaptesprezece Obiective de Dezvoltare Durabilă în activitatea sa.

Analizând literatura de specialitate, evidențiem diverse modele de afaceri. Modelele de afaceri reprezintă structura prin care o companie își creează, furnizează și

captează valoare. Acestea sunt esențiale pentru succesul oricărei afaceri și pot varia semnificativ în funcție de industrie, resursele disponibile și strategia aleasă. Fiecare tip de model de afaceri este ales în funcție de obiectivele antreprenoriale, de piața țintă și de resursele disponibile. Este important ca antreprenorii să își aleagă modelul de afaceri care se aliniază cel mai bine cu viziunea lor, dar și cu nevoile pieței și tendințele economice actuale. În continuare vom reda cele mai importante modele de afaceri, care ar putea fi valorificate de antreprenori.

Modelul de afaceri B2B (Business to Business) – acest model de afaceri se rezumă la vânzarea de produse/servicii afacerilor. De exemplu: furnizorii de materii prime, software-ul destinat gestionării afacerilor (ex. software ERP), agențiile de marketing pentru alte afaceri. Acest model de afaceri implică *avantaje*: relații de afaceri pe termen lung, volume mari de vânzări. Principalele *dezavantaje* ale acestui model de afaceri: ciclul de vânzare mai lung, dependența de un număr mic de clienți.

Modelul de afaceri B2C (Business to Consumer) – acest model de afaceri implică vânzarea de produse sau servicii direct către consumatori. *De exemplu*: magazine online, restaurante, retail fizic, servicii de streaming. *Avantajele* utilizării acestui model de afaceri: posibilitatea de a ajunge la un număr mare de clienți, marketing direct către consumatori. Printre *dezavantajele* acestui model de afaceri evidențiem: concurență mare, necesitatea unor strategii de marketing puternice și adaptabile.

Modelul de afaceri C2C (Consumer to Consumer) – modelul dat presupune faptul că consumatorii vând produse sau servicii altor consumatori. Astfel, platformele de tranzacționare sunt intermediare în acest model. Drept exemple pot servi: platforme precum eBay, OLX, Airbnb (unde utilizatorii închiriază sau vând bunuri și servicii altor utilizatori). Apelarea la acest model implică multiple avantaje, printre care: costuri reduse pentru furnizorii de platforme, potențial mare de scalabilitate. Principalele *dezavantaje* ale acestui model, se identifică: necesitatea de a asigura încrederea și siguranța utilizatorilor, probleme legate de reglementare.

Modelul de afaceri „Freemium” – modelul se axează pe oferirea unui produs sau serviciu de bază gratuit, dar cu opțiuni plătite pentru caracteristici suplimentare sau premium. Drept exemple relevante ar putea servi: aplicațiile mobile, de ex. Spotify, LinkedIn), jocuri online, platforme educaționale. Principalele *avantaje* ale acestui model de afaceri sunt: atragerea unui număr mare de utilizatori, venitul vine din utilizatorii care plătesc pentru funcționalități suplimentare. Printre *dezavantajele* modelului putem evidenția: necesitatea unui număr mare de utilizatori pentru a transforma modelul în profitabil, riscul ca utilizatorii să nu convertească la pachetul premium.

Modelul de afaceri pe bază de abonament – modelul presupune că clienții plătesc o sumă fixă pentru a accesa produse sau servicii pe o perioadă de timp determinată. Drept exemple relevante pentru acest model de afaceri putem enunța: Netflix, Disney+, serviciile de livrare de alimente (ex. HelloFresh), abonamentele la reviste sau la servicii de educație online. Principalele *avantaje* ale acestui model de afaceri identificăm: flux constant de venituri recurente, fidelizarea clienților. Cele mai importante *dezavantaje* ale acestui model de afaceri evidențiem: necesitatea de a menține o bază constantă de abonați, costuri pentru a atrage și păstra clienții.

Modelul de afaceri „Marketplace” – modelul presupune apelarea la platformele de tip marketplace, care permit interacțiunea între vânzători și cumpărători, iar compania care administrează platforma încasează comisioane pentru tranzacțiile realizate. Exemple relevante ale acestui model de afaceri, enunțăm: Amazon, eBay, Airbnb, Uber. *Avantaje:* venituri din comisioane, nu necesită stocarea de produse, scalabilitate rapidă. *Dezavantaje:* dependența de numărul de vânzători și cumpărători activi, competiție puternică în piață.

Modelul de afaceri „Drop Shipping” – modelul se axează pe vânzarea de produse care sunt livrate direct de la furnizor la client, fără a fi necesar ca antreprenorul să dețină stocuri. Drept exemple relevante evidențiem: magazinele online care vând produse fără a le avea în inventar, de obicei pe platforme precum Shopify sau Amazon. Principalele *avantaje* ale acestui model: costuri de operare reduse, fără necesitatea de depozitare a stocurilor. *Dezavantajele* modelului: marje de profit mici, dependența de furnizori și timpi de livrare.

Modelul de afaceri „Razor and Blade” – model se axează pe vânzarea unui produs principal la un preț redus (sau chiar gratuit), dar cu costuri continue pentru consumabilele necesare utilizării produsului respectiv. Cele mai relevante exemple sunt aparatele de ras (unde lama se schimbă constant) sau imprimantele (unde cartușele de cerneală trebuie înlocuite frecvent). *Avantajele* modelului: oferă venituri recurente prin vânzarea consumabilelor, fidelizează clienții. *Dezavantaje:* dependența de vânzările consumabilelor, prețul inițial scăzut poate atrage reticența clienților.

Modelul de afaceri „Licențiere” – modelul se axează pe oferirea unor licențe pentru utilizarea unui produs, tehnologie sau brand existent. În calitate de exemple potrivite putem evidenția companiile care licențiază software, tehnologii inovatoare sau licențe de brand pentru diverse produse. Printre *avantajele* acestui model, evidențiem: permite generarea de venituri dintr-un produs/proiect fără a-l produce direct.

În calitate de *dezavantaje*, putem enunța: control limitat asupra utilizării licenței, riscuri legate de utilizarea necorespunzătoare a licenței.

Modelul de afaceri „Vânzări directe” – modelul presupune că produsele sunt vândute direct de la producător sau distribuitor către consumator, fără intermediari, de obicei prin vânzători independenți. În calitate de exemple relevante evidențiem: Avon, Tupperware, Mary Kay. *Avantajele* modelului: costuri de marketing scăzute, relație directă cu consumatorii. *Dezavantajele* modelului: Dependența de rețelele de vânzători, provocări în menținerea motivării acestora.

Modelul de afaceri „Afacere socială” – modelul presupune că companiile sociale pun accent pe obiectivele sociale și de mediu, nu doar pe profit. Acestea urmăresc să adreseze o problemă socială sau de mediu. Organizațiile care vând produse ecologice, proiecte care ajută comunități defavorizate. Principalele *avantaje* ale acestui model de afaceri: impact pozitiv asupra societății, susținere din partea consumatorilor care susțin cauze sociale. Printre *dezavantajele* acestui *model* evidențiem: finanțarea poate fi mai dificilă, trebuie să echilibrezi profitul cu scopul social.

Modelul de afaceri „Peer-to-Peer” – modelul permite utilizatorilor să ofere servicii sau produse altor utilizatori, de obicei printr-o platformă online. Cele mai

relevante *exemple* sunt: Uber, Lyft, LendingClub. Principalele *avantaje*: Costuri scăzute de operare, posibilitatea de a crea o rețea mare de utilizatori. Printre dezavantajele modelului evidențiem: dependența de încrederea utilizatorilor, reglementări și riscuri legale (Nielsen, Lund, 2014).

Spre final, putem evidenția că antreprenorul are libertatea de a decide ce modele de afaceri sunt mai potrivite pentru el, în funcție de obiectivele prestabilite, precum și de resursele disponibile și de piața pe care își axează produsele sau serviciile. Totuși, ca urmare a degitalizării afacerilor și a sustenabilității, modele de afaceri au devenit mai complexe și adaptate noului context de activitate al antreprenorilor, care este unul mult mai dificil, turbulent ce implică o flexibilitate și adaptabilitate rapidă.

Bibliografie

1. BUGAIAN, L., CATANOI, V., COTELNIC, A. et al. *Antreprenoriat: inițierea afacerii*. Chișinău: Editura „Elena-V. I.” SRL, 2010, 344 p. ISBN 978-9975-9649-4-4.
2. BUGAIAN, L., ROȘCOVAN; M. et al. *Cum să-ți inițiezi o afacere: Ghid practic pentru antreprenori*. Chișinău: Editura „MultiArt-SV” SRL, 2010, 245 p. ISBN 978-9975-9649-4-0.
3. DRUCKER, P. *Innovation and entrepreneurship*. Harper Business, 2006, p. 23, 288 p. ISBN 978-0060851132. Disponibil: http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/ENTREPRENEURSHIP%20Innovation%20and%20entrepreneurship.PDF.
4. GARTNER, W. What are we talking about we talk about entrepreneurship?. In: *The journal of business venturing*, 5(1), p. 15-28, 2006. ISSN 1873-2003. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/222889205_What_are_we_talking_about_when_we_talk_about_entrepreneurship_The_Journal_of_Business_Venturing_5_15-25.
5. GHENEA, M. *Antreprenoriat. Drumul de la idei la oportunități și succes în afaceri*. București: Universul Juridic, 2011, 334p. ISBN 978-973-127-516-1.
6. KNIGHT, F.H. *Risk uncertainty and profit*. Martino fine books, 2014, 394 p. ISBN 978-1614276395.
7. LEGEA CU PRIVIRE LA ANTREPRENORIAT ȘI ÎNTREPRINDERI: nr.845-XII din 03.01.92. *Monitorul Parlamentului*. 1994, nr. 2/33, pp. 22.
8. NIELSEN, Ch., LUND, M. An introduction to business models. In: *SSRN Electronic Journal*, 2014. ISSN 1556-5068.
9. TĂNĂSESCU, M. A., MAIER, M. *Inițierea unei afaceri*. București: Comunicare.ro, 2012, p. 5, 77 p. ISBN 978-973-711-369-6.

